

YANGI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA ULARNI TA'LIM OLISH MUHITIDA QO'LLANISHI

Jo'rayeva Zubayra Ergashovna

Toshkent viloyati Parkent tumani

26-maktabning 1-toifa texnologiya fan o'qituvchisi

Annotatsiya: Kasb tanlashga yo'llash ishida o'quvchilarda alohida o'rinni egallaydi. Bunda bir tomondan kasb tanlashga yo'llash ishi bevosita mehnat darslarida davom etib, o'quvchilar o'zlari tanlagan mehnat tayyorgarligi sohasi tarkibiga kiruvchi kasblar to'g'risida tasavvur olishadi, Ushbu maqolada yangi innovatsion texnologiyalar va ularni ta'lim olish muhitida qo'llanishi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: kasb tanlash, texnologiya, ta'lim, o'quvchilar, maktab, pedagoglar.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida bo'layotgan o'zgarishlar davlatim izning istiqbolini ta'minlovchi asosiy omillardan biri sifatida jahon ommasi tomonidan e'tirof etilmoqda. O'z navbatida «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ning qimmatida unda har bir shaxsni jamiyat ehtiyojiga javob beruvchi kasb egasi qilib tarbiyalashga asosiy e'tibor qaratilganligi bilan belgilanadi. Ushbu asosda o'quvchilarni ijodkorlik faoliyatiga tayyorlash ishlarining samarali yo'lga qo'yilishi ta'lim islohotlari muvaffaqiyatini ta'minlovchi muhim omil vazifasini o'taydi. Ta'lim islohotlarining hozirgi bosqichida erkin fikrlovchi shaxsni tarbiyalash muammosi alohida dolzarflik kasb etmoqda. Bu boradagi milliy ta'lim modelining asosiy g'oyasi va mazmuni «Ta'lim to'g'risida»gi Qonun hamda «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da o'z ifodasini topgan. Respublikamizda umumiy o'rta ta'lim muassasalari oldiga qo'yilgan o'quvchilarni xalq xo'jaligining turli sohalarida samarali mehnat qilishga, kasb-hunarlarini ongli ravishda tanlashga tayyorlash bo'yicha ijtimoiy buyurtmasini bajarishda mehnat ta'limi o'qituvchisining roli beqiyosdir. Davlat ahamiyatiga molik ushbu vazifani bajarish uchun mehnat ta'limi o'qituvchisidan umumiy mehnat bilim, ko'nikma va malakalarini, kasbiy kompetensiyalarni takomillashtirishni hamda dinamik ravishda rivojlanib borayotgan pedagogik jarayon talablari darajasida

pedagogika, psixologiya, metodika fanlari yutuqlari, zamonaviy texnika va ilg'or texnologiyalar, ishlab chiqarish va bozor iqtisodiyoti munosabatlari bo'yicha mukammal bilim hamda ko'nikmalarni egallashni taqazo etadi. Shu munosabat bilan, mehnat ta'limi o'qituvchisining bilim, ko'nikma ham da malakalari ko'lami va sifati, uning ta'lim-tarbiya jarayonini umumiy o'rta ta'lim DTS talablari asosida tashkil etish va o'tkazish bo'yicha erishgan yutuqlari va yo'l qo'ygan kamchiliklari, kasbiy mahorati va shu kabi mehnat faoliyatiga oid murakkab va ko'p qirrali faoliyatini takomillashtirish jarayonining didaktik shart-sharoitlarini aniqlash, nazorat maqsadiga muvofiq ravishda uning shakl, tur, usul va vositalarini optimal tanlash asosida nazorat o'tkazish metodikasini ishlab chiqish, uning mazmunini boyitish, bu sohada mamlakatimiz miqyosida amalga oshirilayotgan tashkiliy ishlarning tahlili bu borada amalga oshirilavotgan barcha tadbirlarni ilmiyuslubiy asosda tashkil etilishini talab qilmoqda.

Kasb tanlashga yo'llash butun pedagoglar jamoasi tomonidan hal etiladigan umummaktab vazifasi hisoblanadi. Shu bilan birga, bu ishda mehnat ta'limi alohida o'rinni egallavdi. Bunga sabab shuki, mehnat ta'limining mazmuni uniga qator kasblar bilan uzviy va tizimli ravishda tanishtirish va bu tanishtirish nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy jihatdan ham olib boriladi. Ma'lumki, kasblar to'g'risida tasavvur ana shunday tarzda berilgandagina u haqida to'liq tassavvurga ega bo'lish mumkin bo'ladi. Kasb tanlashga yo'llash ishi butun mehnat ta'limi davomida olib boriladi, lekin uning vazifalari o'zining turli bosqichlarida o'zgarib turadi. 5—7-sinflarda asosan kasb haqida ma'lumot beriladi. O'quvchilar qanday kasblar borligi, uning tiplari bilan tanishadilar. Bu kasblarning elementlari O'quvchilarning ustaxonadagi faoliyati mazmuni unini tashkil etadi. Bu hol o'qitishning shu davrida o'quvchilarni umummehnat tayyorgarlik vazifasiga toifa mos keladi. 6-sinfda va, ayniqsa, 7-sinfda kasb to'g'risida ma'lumot berish bilan bir qatorda mehnatda tarbiyalash ishlari ham olib boriladi. Bunga sabab shuki, 7-sinfni bitirish arafasida o'quvchilar bo'lg'usi mehnat tayyorgarligining sohasi (yo'nalishi)ni tanlab olishlari zarur. Har bir soha bo'yicha ko'plab ommaviy kichik mutaxassislar kasblarini o'z ichiga oladi. Bular ustaxonadagi mashg'ulotlarning mazmuni bilan izchil aloqada bo'lgan kasblar bo'lishi (masalan, metallga va yog'ochga ishlov berish texnologiyasiga oid kasblar) yoki ular bilan

hech qadai aloqador bo'lmagan kasblar (chunonchi, suvoqchilik, bo'yoqchilik va shu kabi qurilish kasblari) bo'lishi mumkin. Mehnat tayyorgarligi sohasini tanlashda ko'pincha munozarali vaziyatlar vujudga kelib, bu munozarada o'quvchilarning otaonalari ham ishtirok etish lari mumkin. Mehnat tayyorgarligining ayrim sohalari go'yo e'tiborsizdek tuvilib, hech kim bu kasbni tanlashni xohlamaydi. Boshqa sohalarga esa, aksincha, keragidan ko'proq o'quvchilar qiziqib qolishadi. Afsuski, maktablarning ish tajribasida shunday manzarani kuzatish mumkin, o'qituvchilar bu masalani o'quvchilarning o'zlashtirishlariga qarab hal etishga urinishadi, ya'ni a'lochi o'quvchilarga tanlash huquqi beriladi yomon o'zlashtiruvchilar esa qolgan kasb turlaridan birortasini tanlashga majbur bo'lishadi. Masalani bu tarzda hal etish har jihatdan noto'g'ridir. Hayot yo'lini zo'rma-zo'raki tanlaganlardan kelajakda yaxshi mutaxassis chiqishini kutib bo'lmaydi. Shubhasiz, a'lochi o'quvchilar rag'batlantirilishga loyiqlar, biroq bu narsa boshqalarni kasb tanlash erkinligidan mahrum qilmasligi kerak. Shunday ham bo'ladiki, mehnat tayyorgarligida sohani to'g'ri tanlagan o'quvchi keyinchalik o'ziga shu soha doirasidagi kasbni tanlaydi. Shundan kelib chiqib, mehnat tayyorgarligining sohasini tanlash ixtiyoriy bo'lishiga harakat qilish lozim.

Bunga qanday erishish mumkin? Bu savolga javob berish uchun avvalo kasb tanlash erkinligini qanday tushunish lozimligini aniqlab olish zarur. Bizning jamiyatimizda xohlagan kasbni tanlash yo'lida siyosiy, ijtimoiy, milliy va boshqa g'oyalar yo'q. Ammo bu huquqdan o'z o'rinida foydalana bilish va bunga o'rgatish darkor. Gap shundaki, u yoki bu kasbga bo'lgan talab uning e'tiboriga qarab emas, balki bozor iqtisodiyotining tuzilishiga qarab aniqlanadi. Shuning uchun, xohishimizdan qat'i nazar, obyektiv tarzda kechuvchi ilmiy-texnik taraqqiyot bu rejaga o'z shartlarini kiritadi. Bu yoshlarni bozor iqtisodiyoti ehtiyojlariga mos keladigan kasblarda ishlashga tayyorlashni talab etadi. Ravshanki, bu o'ta muhim vazifaning bajarilishini tam inlash kasb tanlash erkinligi fuqarolik burchini tushunish, mamlakatimizda barcha kasblar ham kerakli va faxrli ekanligini anglash bilan uyg'unlashib ketishi lozim. Shu munosabat bilan mehnat ta'limiga alohida umid bilan qaraladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning ma'lum qismi kichik mutaxassis bo'lib ishlashni xohlamasliklari mumkin. Buning sababi shundaki, o'quvchilar kichik mutaxassis kasblarining mazmuni to'g'risida to'g'ri tasavvurga ega emaslar, jamiyatimizda

kichik mutaxassislar qanday e'zozlanishini yaxshi bilmaydilar. O'quvchilar bilan aynan mana shu yo'nalishda ish olib borish kerak, zero davlatimiz manfaatlari o'rta maktabni bitirganlarning ko'pchiligini moddiy ishlab chiqarish va aholiga xizmat ko'rsatish sohalariga jalb qilishni taqazo etadi. Mazkur holda masala teng qimmatli ommaviy kichik mutaxassislar kasblariga taalluqli ekanligi ishni osonlashtiradi. Teng qimmatli kasblar deganda insonga har tomonlama kamol topish, moddiy farovonlik, jamiyatda o'z mavqeiga ega bo'lishga imkoniyatlar yaratishi jihatidan teng bo'lgan kasblar tushuniladi. Shu boisdan, agar ommaviy kasblar ichida ayrimlari e'tiborsizdek tuyilsa, bu oddiy chalkashlik bo'lib, mehnat o'qituvchisi bu xatolikni o'z vaqtida bartaraf etishi kerak. Buning uchun esa ommaviy kasblarda umumiy tomonlar ko'p ekanligini ta'kidlash kerak. Amalda uchraydigan barcha kasblar bilan o'quvehilarni tanishtirib chiqishning imkoni yo'q, albatta. Lekin ko'pgina kasblar inson oldiga qator umumiy talablarni qo'yadi. O'smirlarni ana shu talablar bilan tanishtirib ular haqidagi tasavvurini kengaytirishi mumkin. Masalan, keyingi vaqtda jismoniy mehnatning ma'naviy saviyasi ortayotganligi kuzatilmoqda. Aqliy mehnat faoliyatiga qo'yiladigan talablar tobora ortib bormoqda.

Kasb tanlash juda muhim masala bo'lib, ko'pincha o'quvchilar uni mustaqil hal qila olmaydilar. Bu masalada ularga maktab yordam berishi kerak. Ko'pincha sinf rahbari har bir o'quvchiga kartochka tutib, o'quvchining u yoki bu o'quv faniga munosabati, kasbga bo'lgan qiziqishi, o'qishdagi muvaffaqiyatlari, shaxsiy fazilatlar haqida o'qituvchilar aytgan ma'lum otlarni shu kartochkaga yozib boradi. Bu esa o'quvchining nimalarga qiziqishini aniqlashga imkon beradi. Agar o'quvchining qiziqishlari barqaror bo'lsa, sinf rahbari o'quvchida u tanlamoqchi bo'lgan kasb uchun zarur alomatlar bor-yo'qligini aniqlashga kirishadi. O'quvchining sog'lig'i u tanlagan kasb talablariga to'g'ri kelmaydigan hollar ham uchraydi. Bu masalani shifokor hal qiladi. Shundan so'ng o'qituvchilar o'quvchining otanasi bilan suhbatlashib, bolani boshqa kasbga qiziqtirishga harakat qiladilar. Lekin bu ishni xushmuomalalik, ehtiyotkorlik bilan bajarish lozim, aks holda o'smirning ko'ngli cho'kishi. o'zini to'laqonli odam emasdek his etishi mumkin. Kasb tanlashga yo'llash ishini olib borishda maktabning haqiqiy ish sharoitlarini hisobga olish darkor. Mamlakatimiz turli tumanlarining ishlab chiqarish bazasi bir xilda emas. Masalan, agar gap dam olish

maskaniga yaqin joylashgan shahar haqida boradigan bo'lsa, o'quvchilarning ko'pchilik qismi kelgusida aholiga xizmat ko'rsatish sohasida ishlash kerakligini e'tiborga olishiga to'g'ri keladi. Tuman iqtisodiyoti mehnat bilan ta'm inlash imkoniyatlarini ko'p jihatdan belgilab beradi. Biroq insonning individual xususiyatlari ham, odatda, qator kasb talablariga javob beradi, o'quvchilarning qiziqishlarini esa shakllantirish mumkin. Shunday qilib, kasb tanlashga yo'llash ishini davlatning u yoki bu kasbga bo'lgan ehtiyojlarini va o'quvchilarning qiziqish larini hamda ishtiyoqlarini e'tiborga olgan holda olib borish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Q.T. Olimov, O. Abduquddusov, L. Uzoqova, M. A hm edjonov, D. Jalolova. Kasb ta 'limi uslubiyoti. — Toshkent: «Iqtisod moliya», 2006.
2. N.N . Azizxo'jayeva. Pedagogik texnologiva va pedagogik m ahorat. — Toshkent: T D P U , 2003.
3. Q.T. Olimov va boshqalar. Kasb ta'limi uslubiyoti. — Toshkent: «Iqtisod moliya», 2006.
4. M. Ochilov. M uallim — qalb m e 'mori. — Toshkent: «O'qituvchi», 2001.
5. SH.S. Sharipov, A.I. Vorobyov, N.A. Muslimov, M. Ismoilova. Kasbiy ta 'lim pedagogikasi. — Toshkent, 2005.
6. G'.J. Yo'ldoshev, S.A. Usmonov. Pedagogik texnologiva asoslari. — Toshkent: « O'qituvchi», 2004.
7. N .A . Muslimov, SH.S. Sharipov va b. M ehnat ta 'limi, kasb tanlashga yo'llashni o'qitish m etodikasi. O'quv qo'llanm a. — Toshkent, 2009.